

ШОЛИНИНГ БОШЛАНҒИЧ УРУҒЧИЛИГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЯККА ТАНЛАБ ОЛИНГАН ОИЛАЛАРНИ ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДАГИ БИОМЕТРИК ТАХЛИЛИ

Базарбаев Нодирбек Баходир ўғли

Лаборатория муdiri

Қодиров Бахтиёр Гулмуҳаммадович

қ.х.ф.ф.д.,

лаборатория муdiri, катта илмий ходим

Рўзимов Бекзод Юлдош ўғли

лаборатория муdiri

Комилов Шихназар Даврон ўғли

2-курс дактарант

nodir.bazarbaev92@gmail.com

Хоразм вилояти, Гурлан тумани, "Чинобот" МФЙ. Шоличилик

илмий тадқиқот институти Хоразм филиали.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10399343>

ARTICLE INFO

Received: 09th December 2023

Accepted: 16th December 2023

Online: 18th December 2023

KEY WORDS

Уруғ, оила, рўвак, нав, пуч,
ярим пуч донлар, 1000 дона
уруғ вазни.

ABSTRACT

Ушбу мақолада Шоличилик илмий тадқиқот институти Хоразм филиали шоли селекция ва уруғчилиги лабораториясидаги якка танлаш йўли билан олинган 500 та оилаларни биометрик тахлили натижаларига кўра ҳар бир навнинг ҳар бир оиласи ўртача 4 дондан рўваклар ва рўвакларнинг узунлиги эса 20,5 см. дан то 25,4 см. гача бўлиши, рўвакларнинг оғирлиги бўйича энг вазмини NZ-2022.2.2.3(Йўлдиш) ва КС-2022.2.3 (Манзур) навлари 6.-6,7 гр, рўвак вазни энг ками эса LD-2022.2.3 (Лидер) ва Лазурный навларида 4.22-4,9 гр бўлганлиги, шунингдек, 1000 дона уруғ вазни борасида энг юқори кўрсаткич GG-2022,2,3 (Гигант) навларида 44.9 грамм бўлганлиги келтирилган.

Мавзунинг долзарблиги. Расмий маълумотлардан маълумки, шоли етиштирувчи бир қатор ривожланган давлатларда ресурстежамкор технологияларни илмий асосланган ҳолда қўллаш, юқори ҳосил бера оладиган навларни яратиш, уларнинг уруғларини кўпайтириш эвазига барқарор иқтисодий самарадорликка эришилмоқда.

Дунё аҳолисининг шоли маҳсулотларига бўлган талабини ҳисобга олиб жаҳонда экиладиган шоли майдонлари кенгайиб бормоқда. Фан ютуқлари ва ишлаб чиқариш илғорларининг тажрибасидан маълумки, замонавий, тўғри ташкил қилинган уруғчилик, экинларнинг уруғлик сифатини, навдорлик хусусиятини ва ҳосилдорлигини 25-30 фоизга оширади. Шу билан бирга экинларнинг ҳосилдорлиги, қўлланилаётган технология савиясига ҳамда навларни тўғри танлаш ва экиш учун

фойдаланилаётган уруғлик сифатига боғлиқдир. Шу йўл билан етиштирилаётган кўшимча ҳосил катта иқтисодий самара беради.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш самарадорлигини янада ошириш, илғор фан ютуқлари ва технологияларини жорий этишда, бошланғич уруғчиликни ихтисослаштириш, йириклаштириш ва уни жадал ташкил қилиш муҳим рол ўйнайди. Одатда яхши шароитда етиштирилган уруғлик энг юқори ва турғун ҳосил олишни таъминлайди.

Ҳозирги кунда республикамиз аҳолисининг асосий озиқ-овқатларидан бири, гуруч ва гуруч маҳсулотларига бўлган талабни қондириш мақсадида ҳосилдорлиги ва сифат кўрсаткичлари юқори деб баҳоланаётган шоли навларининг бошланғич уруғчилик тизимини ташкил этилмоғи лозим.

Шоли селекция ва уруғчилиги лабораториясининг илмий амалий тажрибаларини бажариш мақсадида 2023 йилда 500 та якка танлаш йўли йўли билан олинган оилаларни қиш ва баҳор мавсуми давомида лаборатория шароитида таҳлил қилиниб экиш учун тайёрланди. Таҳлил натижаларини ўртача кўрсаткичлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Якка танлаб олинган оилаларни лаборатория шароитидаги таҳлил натижалари 2023 йил

№	Нав номлари	Бир оиладаги рўваклар сони.	Оиладаги рўвакларнинг ўртача узунлиги	Бир рўвак вазни гр.	Бир оиладаги тўлиқ донлар сони	Бир оиладаги ярим пуч донлар сони	Бир оиладаги пуч донлар сони	1000 дона уруғ вазни
1	GG-2022,2.3 (Гигант)	4	26.2	7.52	730	28	20	44.9
2	КС-2022.2.3 (Манзур)	4	25,3	6,7	503	54	30	35,5
3	Лазурный	4	26,5	4,9	601	66	35	32,3
4	NZ-2022.2.2.3 (Йўлдош)	5	27.1	6	587	15	8	34.1
5	LD-2022.2 (Лидер)	6	21	4.8	726	44	42	42.6

Шоли навларининг GG-2022,2.3 (Гигант) навида бир оиладаги рўваклар сони 4 та, оиладаги рўвакларнинг ўртача узунлиги 34.1 см бўлиб бошқа навлардан энг катта кўрсаткични кўрсатди, бир рўвак вазни 7.52 гр ни ташкил этди, бир оиладаги тўлиқ донлар сони 730 донна бўлиб, бу борада ҳам қолган навларга нисбатан ҳам энг кўп бўлди. Бир оиладаги ярим пуч донлар сони 28 та, бир оиладаги пуч донлар сони 20 доннани кўрсатди, 1000 дона уруғ вазни 44,9 гр ни ташкил қилди яхши кўрсаткичга эга бўлди.

КС-2022.2.3 (Манзур) шоли навида бир оиладаги рўваклар сони 4 та, оиладаги рўвакларнинг ўртача узунлиги 25,3 см, бир рўвак вазни 6,7 гр эканлиги аниқланиб, бир оиладаги тўлиқ донлар сони 503 донна, бир оиладаги ярим пуч донлар сони 54 та, бир оиладаги пуч донлар сони 30 та бўлди. 1000 дона уруғ вазни 35,5 гр эканлиги аниқланди.

Лазурный шоли навида ҳам бир оиладаги рўваклар сони 4 донна бўлиб, оиладаги рўвакларнинг ўртача узунлиги 26,5 см. ни ташкил этган, бир рўвак вазни эса 4,9 гр бўлганлиги аниқланди, бир оиладаги тўлиқ донлар сони 601 доннани ташкил қилди, бир оиладаги ярим пуч донлар сони 66 та бўлиб, қолган навларга нисбатан кўп кўрсаткични кўрсатди. 1000 дона уруғ вазни эса 32,3 гр эканлиги аниқланди.

Шолининг NZ-2022.2.2.3 (Йўлдош) навида бир оиладаги рўваклар сони 5 дона, оиладаги рўвакларнинг ўртача узунлиги 27,1 см бўлиб, бир рўвак вазни 6 гр ни ташкил этди, бир оиладаги тўлиқ донлар сони 587 донна, бир оиладаги ярим пуч донлар сони 15 та, бир оиладаги пуч донлар сони 8 дона эканлигини кўришимиз мункин, 1000 дона уруғ вазни 34.1 гр кўрсаткични ташкил этди кўрсаткичга эга бўлди.

Ушбу лаборатория тахлили натижаларига назар ташлайдиган бўлсак LD-2022.2.3 шоли навида бир оиладаги рўваклар сони 6 доннани ташкил қилди, оиладаги рўвакларнинг ўртача узунлиги 21 см бўлиб, қолган навлардан қолишмагани кўришмумкин. Бир рўвак вазни эса 4.30 грамни ташкил этди, бир оиладаги тўлиқ донлар сони 726 донна эканлиги аниқланди, бир оиладаги ярим пуч донлар сони 44 та, бир оиладаги пуч донлар сони эса 42 донна бўлди, 1000 дона уруғ вазни 42.6 грамни ташкил этди.

Демак хулоса қилиш мумкинки, лаборатория тахлили натижаларига кўра ҳар бир навнинг ҳар бир оиласида ўртача 4-6 донагача рўваклар ва рўвакларнинг узунлиги эса 21 см. дан то 27.1 см. гача бўлади. Рўвакларнинг оғирлиги бўйича энг вазмини GG-2022,2.3 (Гигант) ва КС-2022.2.3 (Манзур) навлари, вазни ками эса LD-2022.2 ва Лазурный навлари бўлди. 1000 дона уруғ вазни NZ-2022.2.2.3 (Йўлдош) навида 34,1 ташкил қилди. Бошқа навларданга нисбатан 1000 дона уруғ вазни энг яхшиси GG-2022,2 44.9 бўлди.

References:

1. Буриев Х. Ч., Абдукаримов З. А., Исломов С.Я. //Селекция уруғчилик ва уруғшунослик фанини ўқитиш методикаси. Тошкент 2010
2. Қурбанбаев А., Қодиров Б., Умиров Ф. Первичный семеноводства перспективных и районированных сортов риса в Узбекистон. //Материалы международной научно-практической конференции «Научно-инновационные основы развития рисоводства в казахстане и странах зарубежья» Кызылорда 2012 96-98 бетлар.
3. Останақулов Т.Э. //Селекция ва уруғчилик асослари. Касб - ҳунар коллежлари учун дарслик 3-нашр. Тошкент илим зиё 2013. 225-231 б. Останақулов Т.Э. //Селекция ва уруғчилик асослари. Касб - ҳунар коллежлари учун дарслик 3-нашр. Тошкент илим зиё 2013. 239-241 б.
4. Қодиров Б.Г., Отамирзаев Н.Г., Қаландаров Б.И., Норматов А.У. //Истиқболли шоли навларини бирламчи уруғчилигини такомиллаштириш. ТошДАУ “Қишлоқ хўжалигини

инновацион ривожлантиришда олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълим муассасалари ёш олимларининг роли” мавзусида ўтказиладиган илмий-амалий анжумани материаллари тўплами 27 май 2016 йил 134-135-б.

5. Қодиров Б.Г., Отамирзаев Н.Г., Қаландаров Б.И., Норматов А.У. //Истиқболли шоли навларини бирламчи уруғчилигини такомиллаштириш. ТошДАУ “Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришда олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълим муассасалари ёш олимларининг роли” мавзусида ўтказиладиган илмий-амалий анжумани материаллари тўплами 27 май 2016 йил 134-135-б.

6. Отамирзаев Н.Г., Қодиров Б.Г., Эргашев М.А эффективность индивидуально семенного и массового отбора при выращивании элитных семян риса. //Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. II-Международная научно-практическая Интернет-конференция.// с. Солёное Займище, 2017. с-1316-1318-б

7. Қодиров Б.Г., Тиллаев Р.Ш., Давлетов И.Б Шоли навлари уруғларини шўрга чидамлилигини баҳолаш. //Ўзбекистоннинг жанубий худудларида бошоқли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари Халқаро илмий-амалий конференция материаллари Қарши 2018 й 14-15 май. 142-145-б.